

CONVERSIONE DI SAULO

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 347

MATERIA / TECNICA: olio su tavola trasportato su tela

SCHEDE

Questa *Conversione di san Paolo* ha una incontrovertibile datazione, vista la presenza su di un sasso in basso a sinistra dell'iscrizione MDXXXV, così come una testimonianza di antico restauro, per la cifra di 6 scudi, del 1622 (Tarissi de Jacobis 2002), che ne determina la presenza all'interno della collezione Borghese a partire dagli anni Venti del XVII secolo.

Le monumentali dimensioni suggeriscono una provenienza chiesastica, sebbene finora i documenti e le fonti non hanno consentito né l'individuazione del contesto di provenienza né del committente.

Come rilevato da Alessandra Pattanaro (1995), stupisce come l'opera non sia stata considerata fondamentale nella ricostruzione del catalogo garofalesco, anche e soprattutto per i suoi forti riferimenti michelangioteschi, vista nella composizione di questa tela la forte eco della recente realizzazione da parte del Buonarroti dell'affresco di medesimo soggetto nella Cappella Paolina e, nel trattamento delle muscolature, dei nudi del *Giudizio Universale*. Il drammatico groviglio di corpi derivanti dagli affreschi della Sistina si intreccia con un'altra fondamentale componente dello stile del Tisi, quella derivante dall'osservazione di Giulio Romano, in questo caso rappresentata dalla monumentalità tragica delle figure scultoree poste in modo illusionistico lungo delle diagonali, che ricordano le soluzioni adottate dall'allievo di Raffaello negli affreschi della Sala dei Giganti di Palazzo Te a Mantova.

La composizione nel suo complesso è sviluppata su due piani, così come canonizzato proprio dal Sanzio: nella parte alta, la sfera divina, rappresentata dal Cristo tra le nubi accompagnato da un angelo, sotto al quale, nel drammatico subbuglio di soldati e cavalli, campeggia il monumentale corpo di Saulo che sta per cadere, accecato, dal suo destriero bianco, già parzialmente atterrito dalla forza divina.

L'opera fu oggetto di alcune sperimentazioni da parte dei restauratori, che la utilizzarono per provare il trasporto da tavola a tela che poi si sarebbe voluto applicare alla *Deposizione* di Raffaello ([inv. 369](#)). Dati gli scarsi risultati ottenuti, l'opera del Sanzio venne risparmiata, mentre la pala del Garofalo ne è rimasta a tangibile testimonianza.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 82
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 169
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 347
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 54
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 174, n. 113
- A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, pp. 25-50
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 127
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, p. 50
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, pp. 256-257
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 168-169, scheda 23

English version

CONVERSION OF SAUL

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 347

MEDIUM: oil on panel transferred to canvas

COMMENTARY

This *Conversion of Saul* has a secure date, thanks to an inscription on a rock at lower left that gives the year MDXXXV and a document relative to restoration work in 1622 that cost six scudi (Tarissi de Jacobis 2002), which also establishes that the painting was in the Borghese Collection in the 1620s.

The monumental size of the work suggests that it was painted for a church, although the documents and sources have not yet revealed its provenance or patron.

As observed by Alessandra Pattanaro (1995), it is astonishing that the painting was not considered fundamental for the reconstruction of Garofalo's catalogue, in part and most importantly for the strong influence of Michelangelo, the composition of this painting clearly echoing Buonarroti's fresco of the same subject in the Pauline Chapel and the way the handling of musculature echoes the nudes in the *Last Judgement*. The dramatic tangle of bodies deriving from the Sistine frescoes intertwines with another fundamental component of Garofalo's style: study of Giulio Romano, represented here by the tragic monumentality of the sculptural figures arranged illusionistically along diagonals, recalling the solutions adopted by Raphael's student for the frescoes in the Hall of the Giants in Palazzo Te, Mantua.

The composition is basically divided into two planes, as laid down by Raphael. In the upper register, the heavenly sphere, Christ appears among the clouds accompanied by an angel.

Below, the monumental body of Saul stands out amidst the dramatic confusion of soldiers and horses, about to fall, blinded, from his white charger, which has already been partially brought down by the divine force.

The restorers used the work to experiment with transferring a painting from panel to canvas, in view of applying the method to Raphael's *Deposition* (inv. 369). The results of this experimentation were poor, and so Raphael's work was spared, whereas Garofalo's altarpiece remains as tangible evidence of why.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 82
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 169
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 347
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 54
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550*, 1976-1977, pp. 174, n. 113
- A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, pp. 25-50
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 127
- A. Pattanaro, *La maturità del Garofalo. Annotazioni ad un libro recente*, «Prospettiva», 79, 1995, p. 50
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, pp. 256-257
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 168-169, scheda 23

